

TURIZM IMKONIYATLARI ORTAYOTGAN DAVRDA EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.

Olimjonova Farog'at Dilmurod qizi

Turizm (agroturizm) ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777742>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-sentabr 2024 yil
Ma'qullandi: 11-sentabr 2024 yil
Nashr qilindi: 18-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

turizm, ekoturizm viza, vizasiz rejim, sayyohlar, infrastruktura, gidlik faoliyati, xorijiy davlatlar, qonun va qonunosti hujjatlar.

ABSTRACT

Maqolada ekologik turizmning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati, turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahlil etilgan. Rivojlangan mamlakatlarning huquqiy qiyosiy tahlillari hamda ilg'or tajribasi asosida yurtimizda turizmni rivojlantirish bo'yicha takliflar keltirilgan.

G'arb mamlakatlarida ekoturizmga iqtisodiy soha jihatidan qaraladi, chunki chet ellarda jadal sura'tlar bilan rivojlanib borayotgan ekoturizm iqtisodiy foyda keltiruvchi turizmning eng istiqbolli turlaridan biri hisoblanadi.

Ekspertlarning ta'kidlashlariga binoan, ekoturistlar ko'pincha o'rta yoki o'rtadan yuqori sarmoyaga ega bo'lgan, har tomonlama ta'minlangan sayohatchilardan iborat. Sayyoramizda inson oyog'i yetmagan yovvoyi tabiat juda kam qolganligi sababli, odatda bunday hududlarga sayohat qilish cheklangan, hamda ularga sayyohat qilish ham sezilarli darajada qimmat. Shu sababli, ekoturizmdan tushgan daromad turizmdan tushgan daromadlardan bir necha marotaba ko'pdir. Hozirgi kunda ekoturizm turizm va ekskursiya qilish jahon kengashining (WTTC) va jahon turistik tashkiloti (WTO) ma'lumotlariga ko'ra, jadal sura'tlar bilan rivojlanib borayotgan turistik industriyalardan biri hisoblanadi.

Ekspertlarning ta'kidlashicha, hozirda turizm industriyasida ekoturizm tarmog'iga kiruvchi tabiiy va sarguzasht turizmi tarmog'i jadal sura'tlar bilan rivojlanib bormoqda. Masalan, Kanada davlatida yovvoyi tabiatga sayohat, turizmning umumiy hajmi ichki turizmdan tushgan daromadning 25 % ini tashkil etadi. Kanada hukumati, faqatgina ekoturizmdan tushgan soliq hisobidan har yili 1,7 mlrd. AQSH dollarida foyda oladi. Bu esa, hukumat tomonidan yovvoyi tabiatni muhofaza qilish dasturiga ajratilgan mablag'dan (300 mln. dollar) 5 baravar ko'pdir. Demakki, ekoturizm tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini amalga oshirishga katta iqtisodiy hissa qo'shadi, hamda bunday tadbirlarni to'la-to'kis o'tkazishga katta moliyaviy ko'mak beradi.

BMT va JTT tashkilotlarining ma'lumotlari bo'yicha, oxirgi 20 yil ichida endi rivojlanib borayotgan mamlakatlarda ekoturistlar soni ko'payib va undan olinadigan daromadlar yildan-yilga o'sib bormoqda. Masalan, har yili ekoturizmdan Keniya - 1,4 mlrd. Nepal - 1,5 mlrd. AQSH dollarida daromad oladilar. qayd qilish lozimki, ushbu mamlakatlarning ekoturizmdan

olgan daromadi davlat ichki yalpi mahsulotining 70-80 % iga teng. Keltirilgan ma'lumotlardan quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

1. Respublikamizda ekoturizmni rivojlantirishning iqtisodiy isbotlari ishlab chiqilmagan. Bu vaziyatning asosiy sababi - ekoturistlarning tashrifi haqida va qaysi ekoturizm resursiga tashrif qilganligi haqida statistik axborotlar jamlanmagan. Ikkinchidan, hozirgacha respublikamizning tabiiy hududlari bo'yicha qaysi ekologik turizm resurslaridan foydalanish ro'yxati ham tuzilmagan.

2. Ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha "O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish Kontsepsiyasi" qabul qilingan. Ushbu "Kontsepsiya" ning 1.4. bandida - ekoturizmning ijtimoiy-iqtisodiy masalalari echimini topishi lozim bo'lgan dolzarb masalalar sifatida qayd qilingan. Ular quyidagilar:

- Ekoturizm ob'ektlarida aholini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy muhofaza qilish muammolarini hal qilish;
- Ekoturizm qadamjoylarida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish orqali qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish, turistik infratuzilmalarni hosil qilis
- Ekoturizmning jahon talablariga javob beraoladigan moddiy - texnik, axborot - tahliliy bazasini yaratish xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirish;
- Ekoturizm maskanlarini elektr energiyasi va issiq suv bilan ta'minlash masqadida ekologik toza, qayta tiklanuvchi muqobil energiya qurilmalari yordamida foydalanishni keng yo'lga qo'yish.

Ekoturizmning faqat foyda keltiradigan soha deb hisoblash mumkinemas. Bu faoliyat turi agar maqsadga muvofiq doiradaamalgaoashirilmasa,uning qoidalari va talabalariga rioya qilinmasa tabiatga jiddiy salbiy ta'sir qilishi va noxush oqibatlarigaolib kelishi tabiiy. Uning salbiy oqibat vanatijalari nimalardan iborat bo'lishi mumkin. Eng avvalo, o'simliklarnobud bo'ladi, o'simliklar payxon qilinadi, yer o'piriladi va zichlashibketadi, Hayvonlar bezovtalanadi, qochishga tushadi, bolaochishga xalaqitberiladi, ov natijasida yo'q qilinadi, ovqatlanish tarzi o'zgaradi, turlariayniydi , suvda yashaydigan hayvonlarninghayot tarzi o'zgaradi, suv o'simliklariga ziyon yetadi, oziq moddalarning yemirilishi va yo'qolishigaolib keladi (tog'li joylarda,o'rmon yong'ini xavfi), suvning ifloslanishi yuz beradi,noyob turlar kamayadi, hayvonlarning hayot tarzi o'zgaradi, qoyalar yemiriladi, tashqi qiyofa xunuklashadi, marjon qoyalar shikastlanadi,baliqlar turi kamayadi, suv havzalari qirg'oqlaridagi o'simliklar payxonbo'ladi, qirg'oqdagi tuproq o'piriladi, zichlashadi, o'simliklar nobudbo'ladi, tasodifan hayvonlar shikastlanadi, hayvonlar turmush tarzio'zgaradi.Demak, ekoturizm doimo davlat, jamoat tashkilotlari nazoratidabo'lishi, unga doir qonunchilikkaog'ishmay amal qilishi lozim.

Turizmning global axloq kodeksida ta'kidlanishicha, "...turistik infrastruktura ob'ektlari va turistik faoliyat turlarini shunday rejalashtirishkerakki, ekosistemalar va biologik turli-tumanlikni tashkil qiluvchi tabiiymerosni himoya qilish ta'minlansin hamda yo'qolib ketish xavfi bo'lganfauna va flora turlari muhofaza qilinsin; turistik jarayonlarningishtirokchilari vaayniqsa, professional xodimlar o'zlarining faoliyatlarigaqo'yiladigan ayrim cheklashlar va me'yorlarga ko'nikishlari lozim. Bugaplar asosan tabiiy parklar yoki qo'riqlanadigan qo'riqxonalar vaalohidanozik joylardagi faoliyat turlariga tegishli".

Ekoturizmning maqsadlaridan biri noyob faunani asrab-avaylash,kelgusi avlod uchun saqlashdan iborat. Yo'qolib borayotgan hayvonturlari, qushlar, reptiliyalar, baliqlar, o'simliklar va hatto, hashoratlargabo'lgan talab, tabiiyki, taklifning shakllanishigaolib keldi. Iqtisodiyotningyangi xufyona sohasi paydo bo'ldi. Nafaqat an'anaviy soha, masalan,Afrika uchun karkidon shoxi, fil suyagi, sherlarning tishlari, balki "Qizilkitob"ga kiritilgan to'tiqushlar, lochinlar, gekkonlar, ilonlar, tropikbaliqlar, shuningdek, o'rgimchaklar, qo'ng'izlar, chayonlar

hamkantrabandaob'ektlari bo'lib qoldi. Bularning hammasigaYevropalikkolleksionerlarda ham, ba'zi Osiyo mamlakatlarining do'kondorlarida hamtalab kuchaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Ўзбекистон республикаси вазирлар маҳкамасининг қарори, 10.07.2020 йилдаги 433-сон ўзбекистон республикасида туризм соҳасини тиклаш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш чора-тадбирлари тўғрисида.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 15.01.2022 йилдаги ПФ-52-сон Туризм, маданият, маданий мерос ва спорт соҳаларини янада ривожлантириш учун кўшимча шароитлар яратиш тўғрисида.
3. Atrof tabiiy muhitini muhofaza qilish. Qonunlar va normativ hujjatlar. -T.: «Adolat», 2004.
4. O'zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning holati to'g'risida Milliy ma'ruza. — T.: Chinor ENK, 2006. 55-60-b.
5. A. Nig`matov, N. Shomurodova - Ekoturizm asoslari - T.: << Toshkent- Iqbol>> 2007.10-20-b.
6. Храбовченко В.В. Экологический туризм. — М.: Финансы и статистика, 2003.85-b
7. Бочкарёва Т.В, Экотуризм: анализ существующего международного опыта. — М., 2003.63-66-b.
8. Ergashev Akmal Abduqaxhorovich assistant, Olimjonova Farogat Dilmurod qizi is a first-year student of tourism European Journal of Business Startups and Open Society Journal. Vol. 2 No. 4 (2022): EJBSOS ISSN: 2795-9228
9. A. Nig`matov. Ekologiya nima ? — T.: «Turon-iqbol», 2005.90-b.
10. A. Nig`matov., N. Shomurodova. Ekologik turizm -- yangi fan sohasi // j. Ekologiya xabarnomasi, 2003. 6-зоп. 14—17-б.
- 11.Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира. М.: Омега — Л., 2002.100-b.
- 13.<http://www.ekojurnal.uz>
14. <http://www.mtrk.uz>